

VOLUME-2

ISSUE № 4 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

4/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich

Deputy editor-in-chief

Namangan State University associate professor, candidate of philological sciences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich

Deputy editor-in-chief

Senior teacher of Namangan State University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna

Chairman of the editorial board

Professor of Namangan State University, Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich

Deputy Chairman of the Editorial Board

Namangan State University Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences

Kadir Khanov Murodkhan

Rashidkhanovich

Namangan State Pedagogical Institute vice-rector for educational affairs, candidate of chemical sciences, associate professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich

Professor of Fergana State University, doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda

Professor of International University of Foreign Languages of Tajikistan named after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina

Ryazan State University Vice-Rector for Educational Affairs, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich

Professor of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, Doctor of Pedagogical Sciences

Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna

Professor of Fergana State University, doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich

Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna

Professor of Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sidikov, doctor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna

Tashkent State Pedagogical University named after Nizomi, professor, doctor of pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna

Associate Professor of Kokan State Pedagogical Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna

Professor of Andijan State Pedagogical Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna

Professor of Namangan State University, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich

Professor of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Doctor of Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali

Professor of Fergana State University, Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich

Namangan State University Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich

Director of the Fergana branch of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli

Associate Professor of Tashkent University of Information Technologies, Doctor of Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova

Associate Professor of Namangan State University, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich

Associate Professor of the Institute of Physical Education and Sports Scientific Research, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

Akramova Dilsora Abdurahmon qizi

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOORDINATSION QOBILIYATNI RIVOJLANTIRISH

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14507263>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning koordinatsion qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili va maxsus o'yinlar majmuasi keltirilgan. Bundan tashqari, o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning koordinatsion qobiliyatini rivojlantirishning afzalliklari haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bolalar, jismoniy tarbiya, koordinatsion qobiliyat, muvozanat, ijodkorlik, o'yin

Dolzarbligi. Maktabgacha ta'lim uyg'un rivojlangan shaxsni tarbiyalash, bolani butun kelajagini belgilab beradigan bilim va qadriyatlarni yosh avlod qalbiga singdirishda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan muassasadir. O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimida bog'cha davri eng asosiy bo'g'in hisoblanadi. Aynan ana shu bo'g'inda bolalar har tomonlama (jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik v.b.) garmonik rivojlanadi. Jismoniy rivojlanish eng mas'uliyatli va samarali bosqichni amalga oshiradi. Bog'cha yoshida bolalar organizmi barchamizga ma'lumki, tabiiy ravishda tez sur'atda rivojlanadi. Bu esa o'z navbatida markaziy nerv sistemasida boshqarish funksiyalari, harakat tayanch aparati, yurak, qon-tomir, nafas olish organlari ish faoliyati, qaddi-qomati shakllanadi. Bu biologik jarayonni to'g'ri, samarali o'tkazishda bolalarni jismoniy tarbiya bilan shug'ullantirish katta ahamiyatga ega [4].

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun koordinatsion qobiliyatlarni o'z vaqtida rivojlantirishning muhimligi va zarurligini hisobga olgan holda, muvozanat saqlash qobiliyatini aynan shu davrda rivojlantirish bolalarning kelajakda o'zlashtirishlari lozim bo'lgan harakat ko'nikma va malakalari uchun asos bo'lib xizmat qilishi ko'rsatib berildi.

L.P.Matveev (1991), A.N.Livitskiy (1996), V.I.Lyax (2016) kabi olimlarning ta'kidlashicha, insonni turli statik va dinamik muvozanatni saqlab turish qobiliyati maxsus jismoniy mashq hamda mashg'ulotlarni talab qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Jis-

moniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish muvozanat saqlash qobiliyatini rivojlantirishni o'z ichiga olgan koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirishga katta talablar qo'yadi. Ko'pgina maxsus jismoniy mashqlarni sifatli bajarish maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiya daralarida nazarda tutilgan harakat ko'nikmalariga, bolalarning tayyorgarligi darajasiga qarshilik qiluvchi muvozanat saqlash qobiliyatining rivojlanish darajasiga bog'liqligini ta'kidlab o'tishgan.

Tadqiqot maqsadi: maktabgacha yoshdagi bolalarning koordinatsion qobiliyatini rivojlantirish

Tadqiqot vazifalari:

- maktabgacha yoshdagi bolalarning koordinatsion qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha adabiyotlar tahlili
- maktabgacha yoshdagi bolalarning koordinatsion qobiliyatini rivojlantirish uchun maxsus o'yinlarni tavsiya qilish

B.A.Gulmurodovning fikriga ko'ra o'yin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati bo'lib, u orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O'yin bolaning o'quv, mehnat faoliyati, kishilarga munosabatning qay darajada shakllanganligini belgilab beradi. O'yin bolalarning jismoniy rivojlaniishi, maktabgachata'lim muassasasining ta'lim-tarbiya ishida, bolalarni aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiyalashda katta ahamiyatga ega [1].

A.S.Baxramovning fikriga ko'ra maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiyaning noan'anaviy ish shakllaridan foydalanish bolalarning jismoniy faol-

lagini oshirish, mashg'ulotlar jarayoniga qiziqish, tezkorlik, epchilik kabi ijobiy sifatlarini yuzaga chiqaradi. Bunda esa mashg'ulotlar jarayonida bir xillikdan qoshich, bolani jismoniy sifatlarini ochib berish kabilarga yondashish zarur [2].

L.Xolmurodov fikriga ko'ra koordinatsion qobiliyatning rivojlanishini samarali

guruhdagi (5-6yoshli) bolalarda suhbat asosida anketa savollariga javoblar oldik va tahlil qildik.

Sizga ochiq havoda sayr qilish yoqadimi? degan savolga bolalarning 53,3% "ha" deb, 46,7% "yo'q" deb javob berdi. Bundan kelib chiqadiki, yosh bolalar bilan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini ko'proq

boshqarish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda muvozanatni saqlash funksiyasini shakllantirish va takomillashtirish, statik va dinamik muvozanatni saqlash bo'yicha erishilgan darajani aniqlash va shunga muvofiq ta'limning mavjud vositalari va usullaridan foydalanish zarur. Koordinatsion qobiliyatni rivojlantirish va baholash mezonlari to'rtta: to'g'rilik, tezkorlik, oqilonalik va topqirlik, son va sifat jihatidan tavsifga ega. Misol uchun, bola to'g'ri (aniq) yugurishi, sakrash va biron-bir buyumni uloqtirishi mumkin. Buning ustiga, buni tez va oqilona

ochiq havoda o'tkazish ularning nafaqat sog'ligiga balki kayfiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bog'chada turli xil jismoniy o'yinlarni o'ynab turasizmi? degan savolga "Ha"-24%, "Yo'q"-59%, "Ba'zan" -17% deb javob berishdi. Keltirilgan javoblarga asoslanadigan bo'lsak, respondentlarning deyarli yarimida yo'q degan javobni oldik. Xulosa qilsak, bog'chalarda jismoniy tarbiya darslari ko'proq o'yin uslubidan ham foydalanishlari kerak.

"Harakatli va sport o'yinlarini o'ynagan-

tarzda bajara oladi, shu bilan birga bola qiyin o'yin yoki hayotiy vaziyatlardan o'z vaqtida va topqirlik bilan chiqib ketish yo'lini topa oladi. Bu koordinatsion qobiliyatning yaxshi tashqi ko'rinishini belgilab beradi [3].

Chirchiq shahridagi 16-DMTT dagi katta

da qanday qiyinchiliklar bor? degan savolga 37% "charchash", 25% "muvofiqlashtirishni yetishmasligi" va 38% "Muvozanat saqlolmaslik va yurishda muammo" deb aytgan. Xulosa qiladigan bo'lsak, ko'pchilik bolalarda koordinatsion qobiliyatni yaxshi rivojlanmaganligini

5-6 yoshli maktabga tayyorlov guruhidagi bolalarning koordinatsion qobiliyatini rivojlanganlik darajasini aniqlash nazorat testi

T\r	Nazorat mashqlari	Berilgan holatning davomiyligi	
		$x \pm \sigma$	v
1	Bir oyoqda sakrash, marta	5,36±0,67	12,5
2	Bir oyoqda statik muvozanat saqlash, sek	2,11±0,26	11,6
3	Ko'zlar yumulgan holatda ikki oyoqda statik muvozanat saqlash, sek	6,15±0,75	12,1
4	"Qaldirg'och" holatini ushlab turish, sek	2,11±0,26	16,1
5	Ko'zlar yumulgan holatda "Qaldirg'och" holatini ushlab turish, sek	1,24±0,20	16,7

aniqladik. Ularning koordinatsiyasini rivojlantirishga ko'proq diqqat qaratish kerak.

Harakatli o'yinlar bolalarni bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil etib, biror foydali mashg'ulotga o'rganishlari, sog'lom o'sishlari, qat'iyatli bo'lishlariga yordam berish bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha tarbiya muassasalari sharoitida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida harakatli o'yinlarni qo'llash bolalarning harakat imkoniyatlarini, jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, ularning kichik maktab yoshi davriga o'tish uchun tayyorgarligi sifatini oshiradi [5].

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning koordinatsion qobiliyatini rivojlanishlarida notekislik mavjud. Ular yoshga oid me'yorlardan sezilarli darajada ortda qolayotganligi, bir harakatdan ikkinchisiga o'tishida harakat koordinatsiyasi sust rivojlanganligi aniqlandi. Bu, maktabgacha yoshdagi bolalarda muvozanat saqlash qobiliyatini rivojlanishini tartibga soluvchi vestibulyar apparat va harakat analizatorlarining funksional tayyorgarligini etarli darajada rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Muvozanat saqlash qobiliyatining rivojlanishi etarli darajada bo'lgan bolalarda jismoniy tayyorgarligining rivojlanishi talab darajasida emas.

O'yinlar orqali bolalar motor ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Harakatli o'yinlar, sport va jismoniy faoliyatlar bolalarning mushaklarini mustahkamlashga yordam beradi. O'yinlar bolalarga yangi bilimlar olish, mantiqiy fikrlash va muammolarni

hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Masalan, konstruktiv o'yinlar bolalarga ob'ektlar bilan ishlash va ularni birlashtirishni o'rgatadi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar uchun o'yinlar turli xil bo'lishi mumkin. Bu o'yinlar bolalarning jismoniy faoliyatini rag'batlantiradi. Masalan, "Qizil chiroq, yashil chiroq" o'yini bolalarning tezlik va reaksiya qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bolalar turli materiallardan (lego, bloklar, qum va h.k.) foydalanib, o'z tasavvurlarini amalga oshiradilar. Bu o'yinlar ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bolalar turli rollarni o'ynab, ijtimoiy vaziyatlarni simulyatsiya qiladilar.

Maktabgacha ta'limda o'yin faoliyati ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. O'yinlar orqali bolalar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash, yangi ko'nikmalarni o'rganish va o'zlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'qituvchilar o'yinlarni ta'lim jarayoniga kiritish orqali bolalarning qiziqishini oshirish va ularning faol ishtirokini ta'minlashlari mumkin. Bolalar o'yin orqali bir qator muhim ko'nikmalarni rivojlantiradilar. O'yinlar bolalarning qo'l va oyoq harakatlarini rivojlantiradi.

Harakatli o'yinlar, sport va jismoniy faoliyatlar orqali bolalar muvozanat, tezlik va koordinatsiyani o'rganadilar. O'yinlar bolalarning kuch, chidamlilik va tezlik kabi jismoniy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. O'yinlar bolalarga muammolarni hal qilish va mantiqiy fikrlashni o'rganishga yordam beradi. Konstruktiv o'yinlar va boshqotirmalar bolalarning analitik fikrlash

qobiliyatini rivojlantiradi. O'yinlar orqali bolalar ranglar, shakllar, raqamlar va boshqa asosiy tushunchalarni o'rganadilar. O'yin jarayonida bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etishni o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, ularning emotsional intellektini rivojlantiradi.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarning koordinatsion qobiliyatini rivojlantirishda o'yinlar muhim ahamiyatga ega ekanligini hisobga olgan holda, bir nechta o'yinlarni tavsiya qilamiz:

Svetofor - bu o'yinda bolalar guruhga bo'linib olishadi va svetoforni qizil chirog'ida bir oyoqda muvozanat saqlab turishadi, sariq chiroqda bir biriga ko'ptok otib, yashil chiroqda finishga qarab yuguradi.

Qidirib top - bu o'yinda bolalar tarbiyachilar tomonidan yashirilgan buyumni turli xil g'ovlardan o'tib topishlari kerak.

Echki bolalari - bu o'yinda bolalar yakka tarzda gimnastika skameykasida turli xil sakrash va mashqlarni bajarib ona echki oldiga o'tishadi.

Qizil bayroqcha - bu o'yinda bolalar markazdagi qizil bayroqchani olish uchun xaltachalarni kiyib sakrab borishadi.

O'yinlar bolalarga strategiyalar ishlab chiqish va muammolarni hal qilishni o'rganishga yordam beradi. Bu ko'nikmalar hayotda turli vaziyatlarda qo'llanilishi mumkin. O'yin faoliyati bolalar uchun ko'plab ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bolalarni o'rgatishda ko'rsatib berish va hikoya qilish uslublaridan foydalanish lozim. Yengil mashqlarni qisqa, lo'nda, oddiy, tushunarli tarzda tushuntirish zarur. Tushuntirib berish aniq harakatlarni aytish va ularni qanday bajarish to'g'risida ko'rsatma berishdan iborat. Harakatlarni ko'rsatib berish obrazli gapirish bilan birga qo'shib olib borilishi kerak. Bunda o'rganilayotgan mashqning bajarilishini ta'minlaydigan harakatlarga alohida e'tibor qaratish zarur.

Ushbu yoshdagi bolalar taqlid qilishga moyil bo'ladilar. Shuning uchun, ularni o'rgatayotib, imitatsiya va namoyish qilish (ko'rsatish) uslublaridan foydalanish

maqsadga muvofiq. Aniq ko'rsatmalar berish, belgilangan chiziqlar bo'yicha imkon qadar vizoqroq va balandroq sakrash, nishonga tekkazish, o'qituvchi ko'rsatgandek bajarish tavsiya qilinadi. Bolalar tomonidan o'rganilayotgan harakatlar oddiy, tushunarli va yengil bo'lishi lozim. Shuni esda tutish zarurki, bolalar tez charchaydilar, lekin qisqa dam olishdan so'ng harakat funksiyalarini bajarishga qodirlar.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarda koordinatsion qobiliyatni rivojlantirishda o'yin uslubidan foydalansak ancha samarali hisoblanadi. Chunki yosh bolalarda o'yinga qiziqish juda ham yaxshi. Bundan tashqari, biz taklif qilgan o'yinlar bolalarda muvozanat, kutilmagan vaziyatlardan tez va oson chiqish, qiyin vaziyatlarda samarali yo'l topish hamda harakatlar muvofiqligini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gulmurodovna, B. A. (2024). Maktabgacha Ta'lim Yoshdagi Bolalarni o'yin Faoliyatining Xususiyatlari. Ta'limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 12(1), 231-234.
2. Laylo, J., & Baxramovna, A. S. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan jismoniy tarbiya bo'yicha noan'anaviy ish shakllari. Novosti Obrazovaniya: Issledovanie V XXI Veke, 2(21), 63-65.
3. Kholmurodov, L. Z. (2024). Age-related norms of the development of balance function in children aged 9-10 years. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 5(03), 87-92
4. Axmedov F.Q., Atamurodov SH.O. Boshlang'ich Sinflarda Jismoniy Madaniyat Darslari. O'Quv-Uslubiy Qo'llanma. T.: 2017. - 144 B.
5. Obidovich, M. F. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'zbek milliy harakatli o'yinlarni tashkil qilish. Obrazovanie nauka i innovatsionnye idei v mire, 42(1), 222-226.